

Efectos de la contingencia sanitaria COVID-19 en el empleo de las micro y pequeñas empresas

L.C. Ortuño Barba*, J. Cruz Manzo, A. Heredia González, R.E. Ortiz Saucedo, F. Merlo Magaña,
Departamento de Ciencias Económico Administrativas,
Tecnológico Nacional de México / I.T. Tehuacán,
Libramiento Tecnológico s/n, Tehuacán, Pue., C.P.75770
[*lucaorba@gmail.com](mailto:lucaorba@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La evidencia creciente del daño económico ocasionado por la contingencia sanitaria originada por la COVID-19 en las micro y pequeñas empresas, sugiere afectaciones internas en diversos sectores. La literatura reporta hallazgos diagnósticos, así como sugerencias de herramientas para paliar las afectaciones desde distintas ópticas. Al analizar datos cuantitativos obtenidos de la aplicación de un cuestionario válido y confiable, este estudio describe las prácticas recurrentes de las mype de los municipios de San Gabriel Chilac, Zapotitlán y Zinacatepec, en el estado mexicano de Puebla, así como las medidas adoptadas en materia laboral, para hacer frente al ambiente desfavorable. El estudio encuentra una relación negativa moderada entre el pago del salario íntegro y el género de la dirección de la mype, así como una relación positiva entre el reclutamiento de personal leal y capaz y distintos rasgos de responsabilidad social con la medida generalizada de proporcionar material de protección a los empleados.

Palabras clave: COVID-19; empleo; mype; salarios.

Abstract

The growing evidence of economic damage caused by the health contingency caused by the COVID-19 in the micro and small businesses, suggests internal affectations in various sectors. The literature reports diagnostic findings, as well as tool suggestions for alleviating affection from different optics. When analyzing quantitative data obtained from the application of a valid and reliable questionnaire, this study describes the recurrent practices of the mse's of the municipalities of San Gabriel Chilac, Zapotitlan and Zinacatepec, in the Mexican State of Puebla, as well as the measures adopted in labor matters, to deal with the unfavorable environment. The study finds a moderate negative relationship between the payment of the full salary and the gender of the direction of the MYPE, as well as a positive relationship between the recruitment of loyal and capable personnel and different traits of social responsibility with the widespread measure of providing material of protection of employees.

Key words: COVID-19; Employment; Mse's; Wages

Introducción

El 30 de diciembre de 2019 se tomaron muestras de los pulmones de un paciente con una neumonía extraña que estaba ingresado en el hospital Jin Yin-tan de Wuhan, provincia de Hubei, China. El 4 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó al mundo sobre este brote por medio de Twitter, el 30 de enero el doctor Tedros Adhanon Ghebreyesus, director general de la OMS emitió una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), es decir, se declaró formalmente el inicio de la pandemia. Este evento, aún vigente, ha generado distintas consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales, distintas en intensidad y duración a lo largo del mundo y en prácticamente todo el territorio mexicano [1].

Diversas medidas de contención fueron establecidas en todo el mundo: de acuerdo con Sultan y Sultan, el gobierno palestino aplicó restricciones lo que causó el cierre de empresas, las micro y pequeñas empresas (en adelante mype) fueron las principales perjudicadas en términos de producción e ingresos lo que generó un gran desempleo [2]; Al-Hyari reporta que en Jordania las mype experimentaron descenso en las ventas motivadas por inconvenientes logísticos además del despido de trabajadores a causa del cierre de empresas [3]; En Indonesia las pequeñas empresas experimentaron un descenso en las ventas debido a la parálisis económica lo que

ocasionó una guerra de precios que impactó a los costos de producción [4]; Caballero-Morales identifica una importante reducción del flujo económico para retener a los trabajadores lo que genera un aumento en la tasa de desempleo de las mype en economías emergentes [5]; Nurlinda et al., Rodrigues et al., Gregurec et al. y Syaifullah et al., entre otros y en distintas latitudes, reportan escenarios similares [6]–[9].

México no fue la excepción, el aislamiento temporal para las personas contagiadas en primera instancia, así como el confinamiento generalizado de la población tuvieron y tienen hasta la fecha, un impacto económico profundo en diversos sectores. Si bien los primeros brotes en el país se observaron en los primeros meses de 2020, las altas concentraciones de casos y decesos se presentaron en bimestres identificados como olas u oleadas: la primera en los meses de mayo y junio de 2020, la segunda en diciembre de 2020 y enero de 2021, así como la tercera que se reconoció oficialmente a partir del mes de julio de 2021. Adicionalmente, en las semanas previas y posteriores a dichas oleadas las autoridades de gobierno, particularmente estatales, aunque siguiendo lineamientos federales, establecen medidas restrictivas que afectan negativamente a la actividad económica en general, aunque en distinta medida en dependencia de la región del país, así como del sector económico.

García-Villagrán et al. reportan sus hallazgos en México posterior a la primera oleada registrada y justo antes de la segunda, destacan que debido a que las mype son más vulnerables a eventos internos y externos en un entorno económico frágil, impactado además por un sistema de salud de bajo presupuesto como el mexicano, la afectación a las micro, pequeñas y medianas empresas es “tremenda” en función de las restricciones gubernamentales a las actividades económicas en aras de frenar, en ese momento, la curva de contagios [10],

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mype representan el 99.9% de los negocios en los municipios poblanos de San Gabriel Chilac, Zapotitlán de Salinas y San Sebastián Zinacatepec [11], ubicados en la región denominada Tehuacán y Sierra negra. El giro que más se repite es el llamado “miscelánea” o “tiendita de la esquina” (77 unidades económicas de la muestra), seguido de establecimientos que brindan servicio de comidas y bebidas (33), elaboración de productos alimenticios (30) y de venta al por menor en puestos de venta y mercados (28).

Para preparar esta investigación se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura asociada a las mype, la información obtenida consistió principalmente en artículos publicados entre marzo de 2020 y mayo de 2021 la concurrencia de términos en relación a la pandemia ocasionada por la COVID-19 se muestra en la [Figura 1](#).

De la literatura revisada se desprende, entre muchos otros temas, que en términos de mercadeo las empresas recurrieron en general a la venta remota con variadas formas de contacto entre las que destaca el uso del Internet en la industria 4.0, en esos casos, las ventas y los beneficios de las empresas se mantuvieron y en algunos casos se incrementaron, sin embargo, aun así, se perdieron puestos de trabajo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N) publicada en febrero de 2021 con datos relativos al cuarto trimestre de 2020 (en medio de la segunda oleada), derivado de la pandemia originada por la COVID-19, se observó: disminución de 1.7 millones de personas en la población económicamente activa, el mayor impacto se detectó en las actividades terciarias principalmente en restaurantes, servicios de hospedaje y otros, la ocupación en micronegocios disminuyó en 914 mil empleos. De igual manera, el INEGI señala que la duración de la jornada de trabajo expresada en personas disminuyó en 1.4 millones para quienes laboran más de 48 horas semanales adicionado por una reducción de 1.6 millones para aquellos ocupados entre 35 y 48 horas. En las tasas de condiciones críticas de ocupación en materia de ingresos y horas trabajadas, Puebla con 28.9% reporta uno de los porcentajes más altos del país [12]. El 17 de mayo de 2021 se publicó la información de la ENOE^N con cifras al primer trimestre de 2021 con factores de expansión poblacional de acuerdo con la estimación actualizada y no con datos de 2013 [13].

Considerando la problemática y la revisión de la literatura, se diseñó un cuestionario que tiene como objetivo conocer los aspectos generales, las prácticas administrativas y la situación laboral de las mype previo al inicio de la contingencia sanitaria y hasta antes de la tercera ola de la pandemia; con las respuestas obtenidas se cuenta con información pertinente para identificar las medidas laborales adoptadas por las empresas y determinar su correlación con distintos aspectos de operación y desempeño.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este manuscrito es revelar los hallazgos relacionados con la situación y las medidas laborales adoptadas durante la crisis sanitaria generada por la COVID-19, obtenidos de la

colaboradores², incluyendo al director. Dentro del perfil sociodemográfico de los directores participantes destaca que el 46.7% son del sexo femenino y el 53.3% masculino; el nivel de estudios muestra una distribución normal: 21.7% cuenta solo con estudios de educación primaria, 25.1% de secundaria, 29.1% cuentan con educación media superior, 23.4% con licenciatura y 0.7% estudiaron algún posgrado; sus edades oscilan entre 18 y 80 años, el rango de edad más relevante es el de aquellos que tienen entre 41 y 50 años de edad encontrado en el 33.6% de las mype, seguido de dirigentes dentro de los rangos de 31 a 40 (24.2%) y 51 a 60 años (18.5%).

Se realizó una prueba piloto a 35 empresas que no formaron parte de la muestra final, la escala de tres de los ítems del cuestionario piloto fue modificada³ para mejorar la validez discriminante y la confiabilidad medida por un modelo de consistencia interna basado en el promedio de las correlaciones de los datos representado por el coeficiente Alfa de Cronbach que para la prueba piloto fue de 0.727, una vez realizada las modificaciones, el Alfa alcanzó casi el 91% como se indica en la [Tabla 1](#), con lo que se considera que el instrumento es válido y confiable.

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad del instrumento de recolección de datos aplicado.

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	Número de ítems
.909	.955	169

Elaboración propia con datos recolectados y analizados en IBM SPSS

La mayoría de las entrevistas se realizaron mediante cita de manera personal, aunque también se utilizó la entrevista en video o vía telefónica como medio de contacto. La captura de las respuestas de los cuestionarios se registró en formularios electrónicos individuales ligados para la concentración de datos en hoja de cálculo. Las respuestas de los cuestionarios fueron validadas y aquellos que presentaron omisiones de cinco o más ítems fueron desechados. El total de cuestionarios aplicados fue de 455 de los cuales 104 se consideraron inválidos, los datos obtenidos reflejan las características de operación mantenidas desde el inicio de la pandemia hasta el mes de marzo de 2021, es decir, entre la segunda y tercera oleada de la pandemia en México.

b. Estadística descriptiva

La muestra de las mype está integrada por 351 unidades económicas de diversos giros que se incluyen en cuatro sectores económicos de acuerdo a lo que se muestra en la [Tabla 2](#) y que está distribuida de manera casi uniforme en los tres municipios sujetos a estudio (36, 33 y 31%). La vocación económica de las comunidades se ve reflejada en la cantidad de mype por sector de la muestra (56, 22, 18 y 4%) es decir, el comercio seguido de la manufactura (principalmente de productos artesanales), del sector de servicios básicos y de las actividades agropecuarias en todos los municipios. La ocupación por sector aporta 7% del total de empleos en el sector primario, 20% servicios, 35% manufactura y 38% el comercio. Lo anterior es relevante considerando que la mayoría son empresas familiares cuyos beneficios se destinan principalmente al ahorro, consumo e inversión de los propietarios y que adicionalmente proveen empleo a integrantes de otras familias, 650 de los 1433 empleos son ocupados por familiares directos de los propietarios.

La antigüedad de las mype de la muestra en el mercado es importante debido a que se considera un factor de estabilidad para enfrentar las restricciones económicas originadas por la contingencia sanitaria de la COVID-19 y considerando que, de acuerdo con Santana Vilorio, después del tercer año sobreviven siete de cada diez empresas, después del sexto año lo logran aproximadamente el 50% y aunque solo alrededor del 30% cruzan el umbral del octavo año, las que lo logran son considerados negocios sostenibles en el largo plazo [14], sin embargo, otros estudios indican que en México el 75% de las empresas dejan de existir durante los primeros cinco años de vida [15]. En la [Tabla 2](#) se puede apreciar que el 86% de las mype sobrepasa los dos años de vida y el 46 los ocho, lo que indica estabilidad en los negocios regionales.

² Es el parámetro que se utiliza en esta investigación para que una entidad de negocios sea considerada como micro o pequeña empresa (mype).

³ Para la prueba piloto se consideró la variable giro con una amplia gama de respuestas de acuerdo con el catálogo de opciones ofrecido, los giros fueron agrupados en sectores económicos lo que disminuyó la variabilidad; otro ítem solicitaba el año de apertura, de igual manera las respuestas oscilaban entre 1975 y 2020 por lo que la variable fue sustituida y reubicada por rangos de antigüedad.

Tabla 2. Estadística descriptiva de la muestra seleccionada

Municipio	Sector	Antigüedad en años de las mype				Unidades económicas	Empleos
		Hasta 2	De 3 a 5	De 6 a 8	Más de 8		
<i>San Gabriel Chilac</i>	Primario	0	0	2	1	3	11
	Manufactura	2	8	1	12	23	269
	Comercio	9	25	12	33	79	273
	Servicios	4	5	7	6	22	99
	Total	15	38	22	52	127	652
<i>Zapotitlán de Salinas</i>	Primario	0	0	0	2	2	18
	Manufactura	4	4	3	5	16	77
	Comercio	11	16	8	27	62	94
	Servicios	8	8	2	17	35	118
	Total	23	28	13	51	115	307
<i>San Sebastián Zinacatepec</i>	Primario	0	1	0	7	8	71
	Manufactura	4	5	1	14	24	152
	Comercio	7	10	14	27	58	177
	Servicios	1	5	3	10	19	74
	Total	12	21	18	58	109	474
Total de la muestra		50	87	53	161	351	1433

Elaboración propia con datos recolectados y analizados en IBM SPSS

Las decisiones de los directores de las mype relacionadas con la situación laboral se pueden observar en la [Tabla 3](#), destacan por su desviación de la media las decisiones tomadas por empresas del sector manufacturero, que emplea a 498 trabajadores de las empresas consideradas en el presente estudio, cuyas jornadas laborales fueron reducidas en casi la mitad de las unidades económicas (la mayoría maquiladoras de ropa), despidieron a la mayor cantidad de empleados que cualquier otro sector y que al mismo tiempo proporcionaron mayor material de protección para enfrentar la contingencia sanitaria (mascarillas principalmente).

Tabla 3. Decisiones laborales de las mype en relación con la contingencia sanitaria por COVID-19

Sector	Trabajo a distancia	Reducción de jornada laboral	Material de protección	Salario completo / reducido	Despido de empleados	Consistencia laboral
Primario	8%	15%	85%	77% / 23%	0%	92%
Manufactura	14%	48%	94%	86% / 14%	10%	68%
Comercio	10%	28%	85%	83% / 17%	4%	60%
Servicios	12%	33%	78%	84% / 16%	7%	70%
Media general	11%	32%	85%	84% / 16%	5%	65%

Elaboración propia con datos recolectados y analizados en IBM SPSS

c. Correlación entre datos de empleo y variables de operación

Se emplea el coeficiente R de Pearson para identificar la asociación o coherencia entre variables definidas del estudio en el entendido de que el resultado de la correlación no implica causalidad, sino que se utiliza para apreciar si los valores de una característica cambian consistentemente conforme con los de otra, o si, por el contrario, no hay ningún patrón que las asocie [16]. Además de indicar la asociación lineal entre variables, el coeficiente de correlación de Pearson señala la dirección (positiva y negativa) así como la fuerza del vínculo (nula hasta 0.1, débil de 0.1 a 0.3, moderada de 0.3 a 0.5 y fuerte de 0.5 a 1) [17].

Resultados y discusión

Relación entre medidas laborales adoptadas y áreas de operación en las mype.

De acuerdo con lo observado en la [Tabla 4](#), existe una asociación mixta y de magnitud diversa entre las medidas laborales adoptadas por las mype y distintas áreas de operación, principalmente considerando rasgos de la cultura financiera, de la responsabilidad social y del reclutamiento de personal.

La decisión de pagar el sueldo completo tiene una relación negativa, aunque débil con el género de la persona que ocupa la dirección, se observa que las directoras son menos proclives a conservar la integridad del salario ante la reducción de la jornada laboral o incluso ante el trabajo realizado a distancia, lo anterior coincide con lo reportado por Luque-Vichez et al. quienes señalan que las pymes agroalimentarias españolas presentan una mejor tasa de supervivencia que aquellas lideradas por varones debido a la estricta toma de decisiones que aplican en momentos de crisis [19].

La decisión, aparentemente obvia, de proporcionar material de protección a los trabajadores en las mype, en primera instancia, de acuerdo con los resultados concentrados en la [Tabla 3](#), fue prioritaria en las empresas manufactureras, aunque se observan buenas tasas en los otros sectores analizados. Adicionalmente, esta prestación se encuentra correlacionada con distintas variables asociadas al reclutamiento de empleados leales (débil) y capaces (moderada), así como con la afirmación de la existencia de políticas inherentes a la responsabilidad social (relación moderada), básicamente las identificadas con el bienestar de los empleados, [Tabla 4](#). Destaca por la dirección de la correlación, la existente, aunque débil entre la falta de suministro de material de protección y la visión de directores respecto a la posesión de bienes suntuosos para impresionar a los demás y la búsqueda de un placer personal.

En cuanto a la toma de decisiones que afectan el ingreso del empleado, la [Tabla 4](#) muestra una correlación positiva moderada entre la reducción de salario y los despidos, lo que indica que, independientemente del sector en el que se desarrolla la mype, los directores que adoptaron alguna de estas decisiones, frecuentemente aplicaron la otra, es decir, las mismas empresas buscaron sobrevivir a la crisis a costa de los sueldos y puestos de los trabajadores, aunque es necesario señalar que la frecuencia de la adopción de estas medidas fue mínima debido, quizás, al entorno regional de las empresas y a la falta de adopción de herramientas de la Industria 4.0 [11].

Tabla 4. Resumen de intercorrelaciones entre variables seleccionadas

Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. TSC	-	-.435**	.177**	.225**	.115*	.052	.013	.224**	.003	-.145**
2. TSR	-.435**	-	-.064	-.080	.004	.069	.033	.081	.339**	.090
3. EML	.177**	-.064	-	.682	.346	-.101	-.153**	.296**	-.029	-.096
4. EMC	.225**	-.080	.682	-	.396**	-.098	-.198**	.455**	-.069	-.151
5. RES	.115*	.004	.346	.396**	-	-.119*	-.054	.424**	-.011	-.197**
6. CFI	.052	.069	-.101	-.098	-.119*	-	.615**	-.143**	.085	.009
7. CFC	.013	.033	-.153**	-.198**	-.054	.615**	-	-.176	.081	.009
8. MAP	.224**	.081	.296**	.455**	.424**	-.143**	-.176**	-	.031	-.115*
9. DES	.003	.339**	-.029	-.069	-.011	.085	.081	.031	-	.003
10. SEX	-.145**	.090	-.096	-.151**	-.197**	.009	.009	-.115*	.003	-

Notas. *La correlación es significativa en el nivel de 0.05 (bilateral), **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral), TSC=Se pagó salario completo, TSR=Se redujo salario, EML=La mype considera tener empleados leales, EMC= La mype considera tener empleados capaces, RES=La mype manifiesta procurar el bienestar de los trabajadores, CFI=La dirección gusta poseer bienes para impresionar, CFC=La dirección obtiene placer al comprar cosas lujosas, MAP=Se otorgó material de protección a empleados, SEX=La dirección de la mype está a cargo de una mujer (+) o de un varón (-). Fuente: Elaboración propia en software Statistical Package for the Social Sciences. Las correlaciones mostradas afectan a la totalidad de los sectores

Comportamiento de medidas laborales adoptadas por sector económico.

Las mype del sector primario, de acuerdo con los datos reportados en la [Tabla 3](#), fue el que menos aplicó el trabajo a distancia, la reducción de jornada laboral, adoptó la reducción de salarios por la reducción de la jornada pero prácticamente no tuvo despidos de personal, lo anterior se entiende por la naturaleza propia de las actividades agrícolas y ganaderas en las que en muchas ocasiones se remuneran los servicios laborales a destajo, lo anterior se refuerza con el alto porcentaje de consistencia en la naturaleza temporal o permanente de la relación laboral.

El sector de la manufactura, por otro lado, se destaca por la fuerte adopción de las estrategias dirigidas a mantener una congruencia con la reducción en la demanda de sus productos, se constituyó como el sector que desplazó actividades a distancia, principalmente las administrativas, disminuyó las jornadas semanales de trabajo con salario reducido en consecuencia y despidió a mayor porcentaje de empleados en relación con la media general; de igual manera casi una tercera parte de su personal cambió la naturaleza de su relación laboral, de permanente a eventual o temporaria.

Trabajo a futuro

Para continuar abonando a esta línea de investigación es importante aplicar otros procedimientos estadísticos orientados a determinar la causalidad de las correlaciones, así como incorporar otros aspectos de las mype que resultan afectados por la contingencia sanitaria originada por la COVID-19, como los flujos de efectivo y la cadena de suministros. De igual manera es importante realizar un análisis en distintos puntos de la pandemia e incorporar otras regiones incorporando municipios de otras magnitudes.

De igual manera es importante precisar, en estudios posteriores, las principales herramientas aplicadas por las mype para sortear la crisis que se presenta por crisis generalizadas como la ocasionada por la citada pandemia.

Conclusiones

Se recolectaron y analizaron datos primarios relacionados con las medidas laborales adoptadas por las mype derivadas de las restricciones operativas y económicas ocasionadas por la pandemia COVID-19. Los resultados muestran evidencia mixta acerca de la asociación entre distintos aspectos operativos y estructurales de las empresas con la afectación laboral. La estadística descriptiva permite señalar las características principales de las unidades económicas así como las estrategias empleadas por los directores de las entidades en relación al aspecto laboral, la información se focalizó en cuatro sectores principales en los que operan las micro y pequeñas empresas de la muestra: primario, manufactura, comercio y servicios en distintos giros entre los que destacan por su frecuencia los relacionados a la preparación y servicios de alimentos y bebidas, misceláneas, tiendas especializadas como ferreterías y proveedoras de otros servicios. Se evidencia una correlación mixta y de distintas magnitudes entre las prácticas laborales adoptadas y aspectos organizacionales como la cultura financiera y la percepción de la responsabilidad social, entre otras.

Agradecimientos

Es necesario agradecer el financiamiento del Tecnológico Nacional de México al proyecto de investigación denominado "Efectos de la pandemia COVID-19 en micro y pequeñas empresas".

Referencias

- [1] R. Horton, *Covid-19. La catástrofe*. España: Antoni Bosch editor, S.A.U., 2021.
- [2] S. Sultan and W. I. M. Sultan, "Women MSMEs in times of crisis: challenges and opportunities," *Journal of Small Business and Enterprise Development*, vol. 27, no. 7, pp. 1069–1083, Oct. 2020, doi: 10.1108/JSBED-06-2020-0226.
- [3] K. Al-Hyari, "Lean bundles within Jordanian manufacturing SMEs and their effect on business performance," *Problems and Perspectives in Management*, vol. 18, no. 2, pp. 302–315, Jun. 2020, doi: 10.21511/ppm.18(2).2020.25.
- [4] D. HARJADI, A. YUNIAWAN, A. ABDURRAHMAN, R. DANANJOYO, E. W. FILATROVI, and I. ARRANIRI, "Product Characteristics, Market Competitive Strategies, and SMEs Performance: Testing Their Relationships," *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, vol. 7, no. 10, pp. 613–620, Oct. 2020, doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.613.
- [5] S.-O. Caballero-Morales, "Innovation as recovery strategy for SMEs in emerging economies during the COVID-19 pandemic," *Research in International Business and Finance*, vol. 57, p. 101396, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.ribaf.2021.101396.
- [6] N. Nurlinda, J. Sinuraya, A. Asmalidar, R. Hassan, and S. Supriyanto, "Use of online applications in maintaining MSMEs performance during the COVID-19 pandemic," *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informatika*, vol. 7, no. 2, pp. 80–94, Apr. 2021, doi: 10.26594/register.v7i2.2223.
- [7] M. Rodrigues, M. Franco, N. Sousa, and R. Silva, "COVID 19 and the Business Management Crisis: An Empirical Study in SMEs," *Sustainability*, vol. 13, no. 11, p. 5912, May 2021, doi: 10.3390/su13115912.
- [8] I. Gregurec, M. T. Furjan, and K. Tomičić-pupek, "The impact of covid-19 on sustainable business models in smes," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 3, pp. 1–24, 2021, doi: 10.3390/su13031098.
- [9] J. Syaifullah, M. Syaifudin, M. U. Sukendar, and J. Junaedi, "Social Media Marketing and Business Performance of MSMEs During the COVID-19 Pandemic," *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, vol. 8, no. 2, pp. 523–531, 2021, doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0523.
- [10] A. García-Villagrán, P. Cano-Olivos, J. L. Martínez-Flores, and D. Sánchez-Partida, "The COVID-19 Effect in Mexican SMEs," *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, vol. 5, no. 6, pp. 63–71, 2020, doi: 10.25046/aj050608.
- [11] R. Ortiz, A. Heredia, L. Ortuño, and F. Merlo, "Innovación e industria 4.0 en las micro y pequeñas empresas de San Gabriel Chilac, Zapotitlán y Zinacatepec, Puebla," in *Innovación e industria 4.0 en las micro y pequeñas empresas en América Latina*, 1st ed., M. G.-H. I. Editores, Ed. Ciudad de México, 2021, pp. 51–57.
- [12] INEGI, "Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. Cifras durante el cuarto trimestre de 2020," Ciudad de México, 2021. [Online]. Available: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_02.pdf.
- [13] INEGI, "Instituto Nacional de Estadística y Geografía," *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad*, 2021. <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/> (accessed Aug. 14, 2021).
- [14] INEGI, "Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas," *DENUE*, 2019. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>.
- [15] L. Santana Viloria, "Determinantes de la supervivencia de microempresas en Bogotá: Un análisis con modelos de duración," *Innovar*, vol. 27, no. 64, pp. 51–62, 2017, doi: 10.15446/innovar.v27n64.62368.
- [16] J. Vanegas, L. Pérez, and J. Restrepo-Morales, "Permanencia de firmas en el mercado: perspectivas desde Colombia y México," in *Competitividad y capacidad de exportación en un contexto global*, PUBLICAR-T, Ed. Medellín, 2018, pp. 367–382.
- [17] H. Lalinde *et al.*, "Sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson: definición, propiedades y suposiciones," *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, vol. 37, no. 5, pp. 587–595, 2018.
- [18] J. Cohen, *Statistical power analysis for the behavioral sciences*, 2nd ed. Hillsdale, 1988.
- [19] M. Luque-Vílchez, P. Rodríguez-Gutiérrez, and M. D. Guerrero-Baena, "El género del CEO como determinante de la supervivencia de la empresa: el caso de las pymes agroalimentarias españolas," *Revista Galega de Economía*, vol. 28, no. 1, pp. 1–12, 2019, doi: 10.15304/rge.28.1.6159.
- [20] Secretaría de Gobernación, "Diario Oficial de la Federación," *DOF: 30/06/2009*, 2009. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009.